

FENOMENOLOGIA DA IMAGEM: plantas pioneiras e suas flores em áreas de convivência.

IMAGE PHENOMENOLOGY: pioneer plants and their flowers in common áreas

Analine Inês de Carvalho Santos
UFPE/IFB, Brasil
analinede@gmail.com

Kelly Meire de Oliveira Defensor Moreira
UFPE, Brasil
kellymdefensor@gmail.com

Resumo

Este texto foi escrito por duas pesquisadoras que nutrem um profundo encantamento pelas artes, arte/educação, ecologia e o imaginário. Esta narrativa propõe reflexões fenomenológicas sobre o despertar sensível para a visualidade da beleza miniaturizada das plantas pioneiras e sua relação com o ambiente escolar. Trata-se do início de uma pesquisa provocativa sobre como os estudantes percebem a presença dessas plantas nos espaços urbanos em que estão inseridos. O objetivo é incitar nos leitores a sensibilidade para perceber no pequeno e no aparentemente insignificante, novas possibilidades, destacando a importância das plantas infestantes/pioneiras para o equilíbrio ambiental. Utilizamos a fenomenologia como base metodológica. Nossas reflexões se apoiam em teóricos do campo do imaginário, como Gilbert Durand (2019), Danielle Rocha Pitta (2021) e Gaston Bachelard (2000) entre outros. Também analisamos os dados apresentados em formulário digital respondidos pelos estudantes pertencentes a escolas públicas e privadas, buscamos enfatizar a conscientização educacional e ecológica sobre o uso das plantas pioneiras nos espaços de convivência.

Palavras-chave: Imaginário. Fenomenologia. Plantas pioneiras. Arte/Educação.

Abstract

This text was written by two researchers who are deeply enchanted by the arts, art/education, ecology and the imaginary. This narrative proposes phenomenological re-

reflections on the sensitive awakening to the visuality of the miniaturized beauty of pioneer plants and their relationship with the school environment. This is the beginning of a provocative research into how students perceive the presence of these plants in the urban spaces in which they are located. The objective is to instill in readers the sensitivity to perceive new possibilities in the small and seemingly insignificant, highlighting the importance of pioneer plants for environmental balance. We use phenomenology as a methodological basis and our reflections are based on theorists in the field of the imaginary, such as Gilbert Durand (2019), Danielle Rocha Pitta (2021) and Gaston Bachelard (2000), among others. We also analyzed the data presented in digital form answered by students from public and private schools and sought to emphasize educational and ecological awareness about the use of pioneer plants in common spaces.

Keywords: Imaginary. Phenomenology. Pioneer plants. Art/Education

FENOMENOLOGIA DAS FLORES MINIATURIZADAS

“Se você é educado para saber demais sobre as coisas, há o perigo de ver seu próprio conhecimento ao invés das coisas em si”

Tim Gold (2010)

Este texto foi escrito por duas mulheres, uma professora e uma artista visual, que entrelaçam suas pesquisas com os encantamentos provenientes da arte, da arte/educação e da ecologia. A escrita aborda a sensibilidade de reconhecer a beleza nas flores de plantas pioneiras, frequentemente chamadas de “daninhas ou infestantes”. Optamos por não utilizar os termos “daninha ou infestante”, pois eles carregam um estereótipo negativo que não reflete a complexidade dessas plantas. Como alternativa buscamos destacar o potencial fenomenológico de suas imagens e as diversas contribuições que essas espécies podem oferecer ao ecossistema. Com esta proposta, o nosso objetivo é estimular a desconstrução do pensamento estereotipado arraigado na nossa cultura, que associa essas plantas exclusivamente a prejuízos ambientais. Segundo a Profa. Rocha Pitta (2021) cada cultura e cada indivíduo tem sua própria percepção neuropsicofisiológica desse mundo moldada pelo imaginário coletivo e pessoal. Mediante uma abordagem fenomenológica, pretendemos despertar nos leitores uma nova percepção da beleza presente nestas flores, incentivando um olhar mais cuidadoso e valorizador sobre a biodiversidade ao nosso redor.

Trazemos para esta escrita as experiências e transformações vivenciadas por nós,

bem como as respostas dos participantes da pesquisa digital — cujas informações foram coletadas por meio de um formulário Google sobre o conhecimento de plantas pioneiras. Estas informações serão analisadas para melhor entendimento da visibilidade dessas plantas entre os colaboradores. Essa reflexão nos leva ao seguinte questionamento: será que temos o hábito de observar as espécies vegetais que habitam nossas praças, parques, ruas, calçadas, escolas e jardins?

Essa discussão está diretamente conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial ao ODS 15, que visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, bem como ao ODS 4, que busca assegurar uma educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado que conscientizem sobre a importância da biodiversidade. Ao repensar a relevância das plantas infestantes, pretendemos contribuir para uma nova visão de sustentabilidade, educação e convivência com o meio ambiente.

A SEMENTE E O PROCESSO

No segundo semestre de 2022 ao cursarmos, como alunas especiais, o componente curricular “Arte, Educação e Ecologias” ofertado pelo programa de Pós - Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás - UFG, sob a coordenação das professoras Doutoras Rosana Gonçalves da Silva e Leda Maria de Barros Guimarães, fomos atravessadas pelos compartilhamentos de saberes sobre ecologia e suas implicações. As partilhas experienciadas ao longo do curso nos motivaram a vivenciar com mais paixão e sensibilidade a completude da natureza que habita os caminhos por onde transitamos diariamente.

Essa conduta de alteridade provocou uma mudança significativa na forma que observamos os seres com os quais convivemos nos espaços urbanos das cidades onde moramos. Foi a partir da possibilidade de transmutação do nosso olhar para além das edificações urbanas, estimulado pela componente curricular, que começamos a nos permitir ampliar nossa perspectiva sobre elementos da natureza que antes nos passavam inadvertidos. Fomos arrebatadas pela percepção da quantidade de pássaros no céu azulado, que mesmo reforçado pelo imaginário coletivo de um iminente desaparecimento de espécies, parecia ser bem maior que antes. As árvores se mostravam mais frondosas e convidativas, e as flores revelavam uma coloração mais vibrante e diversificada. Tudo ao nosso redor se tornou mais prazeroso de observar, sentir, cheirar e tocar. A cada detalhe, grande ou pequeno, nos sentíamos extasiadas, nada passava despercebido. Fomos despertadas para a sensibilidade que nos conectava ao ambiente em que estávamos inseridas, o que nos provocou uma sensação de pertencimento.

Foi em meio a esse encantamento com a natureza que nos deparamos com as pequenas flores que brotavam de plantas que já conhecíamos, mas nunca havíamos admirado em sua totalidade. Eram minúsculas, desordenadas e diferentes das outras espécies ao redor, mas, ao mesmo tempo, singelas, encantadoras e fascinantes. Essa experiência marcou o início de nossa jornada fenomenológica, aflorando em nós uma profunda admiração pelas plantas pioneiras e a beleza que elas carregam em sua aparente simplicidade.

Inicialmente, não conhecíamos os nomes das flores, as espécies às quais pertenciam ou seus hábitos de sobrevivência. No entanto, entendíamos que essas flores miniaturizadas despertavam em nós um encantamento único e uma satisfação estética inigualável. Ao vivenciar essa experiência, nos identificamos com a reflexão do antropólogo britânico Timothy Ingold, professor da Universidade de Aberdeen. Em seu artigo “O Dédalo e o Labirinto: Caminhar, Imaginar e Educar a Atenção” (2015), Ingold cita o poeta Andrew Greig (2010), que compartilha sua experiência de encantamento com a natureza ao lado de um amigo e mentor. Essa conexão aprofundou nossa compreensão sobre a importância da atenção e da sensibilidade estética na apreciação do ambiente natural, reforçando a relevância de observar e valorizar a beleza presente nas pequenas flores que nos rodeiam.

Ele era capaz de nomear os pássaros mais comuns, mas não mais que isso. Eu acho que ele não queria saber mais, pois acreditava que conhecer seus nomes científicos, habitat, padrões de alimentação e reprodução, ou estação de muda acabaria obscurecendo a sua realidade. Às vezes, quanto mais você sabe menos você vê. O que você encontra é o seu conhecimento, não a coisa em si. (Ingold 2015 apud Greig 2010, p. 88).

Ficamos encantadas pelas imagens das minúsculas flores que salpicam o chão, colorindo o verdejante gramado do parque, das calçadas e das praças. Aos poucos, começamos a percebê-las em lugares inesperados da cidade, o que despertou em nós um sentimento de busca e reencontro com essa natureza miniaturizada que nos fascinava. À medida que transitávamos por diversos territórios urbanos, fomos encontrando plantas pioneiras com suas delicadas e encantadoras flores. Lembramos de um dia em especial, quando uma das pesquisadoras fotografou um dente-de-leão (figura 1) que brotava persistentemente, como um ser resiliente, afirmando seu direito à existência. A planta, com sua beleza singela, resistia entre a fresta de uma calçada e a rua pavimentada, mostrando sua força e determinação mesmo em um ambiente aparentemente hostil.

Ficamos refletindo sobre a imagem da flor do dente de leão - *Taraxacum officinale*. Esta

planta pertencente à Família Asteraceae sendo conhecida também como alface-de-cão, amargosa, amor-dos-homens, chicória-silvestre, dente-de-leão-dos-jardins, salada-de-toupeira ou taraxaco. Essa espécie herbácea é encontrada nas regiões Sul, Sudeste e Central do Brasil, podendo apresentar um ciclo de vida anual ou perene. “Por se tratar de uma planta com ampla utilização na medicina popular, acredita-se que esteja espalhada para outras regiões.” (Moreira; Bragança, 2011, p. 94).

Figura 1- Dente de Leão (*Taraxacum officinale*). Fonte: Analine Santos, Brasília, 2023

Ficamos refletindo sobre a imagem da flor do dente de leão - *Taraxacum officinale*. Esta planta pertencente à *Família Asteraceae* sendo conhecida também como alface-de-cão, amargosa, amor-dos-homens, chicória-silvestre, dente-de-leão-dos-jardins, salada-de-toupeira ou taraxaco. Essa espécie herbácea é encontrada nas regiões Sul, Sudeste e Central do Brasil, podendo apresentar um ciclo de vida anual ou perene. “Por se tratar de uma planta com ampla utilização na medicina popular, acredita-se que esteja espalhada para outras regiões.” (Moreira; Bragança, 2011, p. 94).

O amarelo, que simbolicamente representa a luz, o ouro e a intuição, segundo Chevalier e Gheerbrant (2019), realçava o esplendor do dente-de-leão, destacando-se intensamente em meio ao lixo negligentemente jogado à beira da calçada. A cena foi

tão marcante que a professora sentiu a necessidade de registrar aquele momento. Como uma planta tão pequena conseguia sobreviver em um local aparentemente “inapropriado”? No entanto, ali estava ela, plena, vistosa e radiante, como se ignorasse qualquer obstáculo que pudesse questionar seu direito de existir naquele espaço.

Era necessário, porém, adotar uma abordagem mais objetiva em relação a essas imagens, pois não conseguimos ignorar o inexplicável fascínio que elas nos despertavam. Com a imaginação aguçada, mergulhamos fenomenologicamente no encantamento das flores das plantas pioneiras, buscando compreender seu impacto na forma de enxergarmos o ambiente. Para tanto, utilizamos o método fenomenológico como uma ponte entre o observado e o observável. De acordo com Bachelard, esse método explora os fenômenos a partir da perspectiva da primeira pessoa. Seguindo essa abordagem, aplicamos a fenomenologia da imagem, que, para Bachelard, permite que a imaginação e as imagens transcendam as limitações de espaço e tempo, abrindo novas formas de percepção e interpretação.

A fenomenologia da imagem consiste em considerar a imagem como um excesso da imaginação, [onde] aumentamos as dialéticas do grande e do pequeno, do escondido e do manifesto, do plácido e do ofensivo, do fraco e do vigoroso. Seguimos a imaginação em sua tarefa de engrandecimento até ultrapassar a realidade. Para ultrapassar efetivamente, é preciso primeiro aumentar. Vimos com que liberdade a imaginação trabalha o espaço, o tempo, as forças. Mas não é apenas no plano das imagens que a imaginação trabalha. No plano das ideias, ela também cresce em excesso. Há ideias que sonham. Certas teorias, que se acreditam científicas, são grandes devaneios, devaneios sem limites. (Bachelard, 2000, p.87)

Registrar imagens de plantas infestantes tornou-se parte de nossa rotina, passamos a fotografar as espécies que encontrávamos em nossos deslocamentos (figura 2). A “Mal-me-quer” (*Sphagneticola trilobata*), da Família Asteraceae, chamou especialmente nossa atenção. Trata-se de uma planta perene que pode ser encontrada em todo o território nacional. Segundo Moreira e Bragança (2011), a Mal-me-quer possui flores de sexo separado: as flores femininas, localizadas na periferia, apresentam corolas liguladas que se assemelham a pétalas amarelas, enquanto as flores hermafroditas, no centro do capítulo, possuem corolas tubulosas, também de coloração amarela. Além disso, a planta utiliza o método de polinização direta.

Estas imagens facilitaram o nosso processo de inversões da perspectiva das dimensões, ativando o valor profundo das miudezas e também das grandezas. O tamanho físico é in-

significante diante da vastidão fenomenológica que nos conduziu a relatar essa experiência.

Trazemos também a experiência fenomenológica de Caroline Tinôco em seu blog intitulado “A beleza das ervas daninhas”. A autora inicia seu relato afirmando que vinha modificando o seu entendimento sobre as plantas pioneiras há algum tempo e nos conta como foi remetida a imemoráveis tempos de infância, recordando a sua experiência imaginante com uma planta da Família Asteraceae, a “pincel de estudante (*Emilia Fosbergii*)” (figura 3). Também conhecida por algodão-de-preá, bela-emília, brocha, falsa-serralha, pincel, serralha, serralha brava, serralhinha, o nome é atribuído conforme a região do país onde é encontrada.

Figura 2- Mal-me-quer (*Sphagneticola trilobata*). Fonte: Analine Santos, Brasília, 2022.

Estas imagens facilitaram o nosso processo de inversões da perspectiva das dimensões, ativando o valor profundo das miudezas e também das grandezas. O tamanho físico é insignificante diante da vastidão fenomenológica que nos conduziu a relatar essa experiência.

Trazemos também a experiência fenomenológica de Caroline Tinôco em seu blog intitulado “A beleza das ervas daninhas”. A autora inicia seu relato afirmando que vinha modificando o seu entendimento sobre as plantas pioneiras há algum tempo e nos conta como foi remetida a imemoráveis tempos de infância, recordando a sua

experiência imaginante com uma planta da Família Asteraceae, a “*pincel de estudante* (Emilia Fosbergii)” (figura 3). Também conhecida por algodão-de-preá, bela-emília, brocha, falsa-serralha, pincel, serralha, serralha brava, serralhinha, o nome é atribuído conforme a região do país onde é encontrada.

Figura 3- Pincel de estudante (Emilia fosbergii). Fonte: Analine Santos, Brasília, 2022.

Eu sempre gostei de plantas e flores e quando eu era pequena, adorava brincar com elas! E eu também era bastante vaidosa, adorava espelho, pente, batom, esmalte... uma das minhas brincadeiras com plantas, [...] [era usar] como se fosse um pincel de esmalte (meu esmalte imaginário). E por isso, cresci amando essas florezinhas! Elas são muito fofas, têm um toque gostoso, parecem mesmo um pincel! É lindo o vermelho delas se destacando no verde do mato, como pontinhos de luz colorida. (Tinico, 2013, s/n)

Carolline afirma que é muito comum ela ouvir sobre os efeitos negativos das plantas infestantes em relação à sobrevivência de outras plantas. Logo em seguida mostra para o leitor do seu texto o quanto as plantas infestantes são resistentes e autônomas, pois antes delas morrerem já deixam espalhadas pelo solo as suas sementes, brotando posteriormente e afirmando que a vida pode ser breve, mas sempre haverá a possibilidade de um novo recomeço.

A Emilia Fosbergii é uma planta herbácea anual que vegeta em lavouras anuais ou perenes, bem como em áreas urbanas, jardins, parques, ruas e é encontrada em todo

o Brasil nas cores vermelho, branco e vários tons de rosa.

No início do ciclo, a planta consiste em uma roseta de folhas, de onde surge um caule curto, verde, carnoso, cilíndrico e com intensa pilosidade branca. As folhas apresentam formas e disposição variada, [...]. As folhas do caule e dos ramos que carregam as inflorescências são alternadas, possuem limbo sagitado ou lanceolado, com bases que envolvem parcialmente o caule, margens onduladas, serradas ou serrilhadas (MOREIRA, 2011, p. 69).

Diante disso, é possível questionar como essas relações se refletem em nosso imaginário, despertando a empatia para enxergar no que é aparentemente insignificante novas possibilidades de convivência no ambiente urbano. Inclusive, um aspecto interessante das plantas pioneiras é sua capacidade de repovoar áreas devastadas, promovendo o retorno da vegetação e ajudando a prevenir a erosão do solo. Esse fato destaca uma das características mais importantes dessas plantas.

Como afirma Carvalho (2013, p.10), as plantas “infestantes” são pioneiras, portanto

[...] tiveram origem anterior ao ser humano e evoluíram desde os primórdios da Terra. Além disso, plantas daninhas são plantas pioneiras de sucessão secundária. Pioneiras, pois são as primeiras plantas a colonizar áreas de sucessão secundária, ou seja, locais onde ocorreu algum distúrbio ambiental que eliminou previamente a vegetação existente. Assim, pode-se entender que as plantas pioneiras são espécies especialistas em colonizar áreas onde a vegetação foi eliminada (CARVALHO, 2013, p.10).

Para tanto, é possível identificarmos pontos positivos na existência das plantas pioneiras, como solução inicial para recuperar áreas destruídas ou no processo fenomenológico que sensibilizou as pesquisadoras autoras deste texto. Mas será que os estudantes observam as plantas infestantes com um olhar subjetivo e acolhedor?

O filósofo e psicanalista grego-francês, Cornelius Castoriadis, concentrou seus estudos no entendimento da subjetividade dentro do contexto social. Ele defende que a subjetividade não é estática, mas sim composta por uma variedade de possibilidades. Para Castoriadis, essa subjetividade é heterogênea, reflexiva e deliberativa, indicando que nossa identidade e decisões são influenciadas por fatores sociais, enquanto também possuímos a habilidade de refletir e fazer escolhas conscientes. Ele introduziu também o conceito de “instituição imaginária da sociedade” onde argumenta que as sociedades são construídas sobre significações imaginárias, ou seja, crenças com-

partilhadas e símbolos que influenciam nossa percepção e organização social. Subjacente à constituição social está também envolvida uma busca por identidade, todos nós compartilhamos uma base biológica, mas é através das significações imaginárias que construímos nossa compreensão do mundo. Estas significações nos permitem dar sentido à realidade, criar narrativas e estabelecer conexões com os outros.

As significações imaginárias são fundamentais para a criação e manutenção das instituições sociais. Abraçamos nesta escrita o imaginário estruturado pelo antropólogo francês Gilbert Durand. Segundo este autor, o imaginário representa a hermenêutica simbólica que organiza nossa visão de mundo.

A história dos seres humanos modernos é marcada pela busca indiscriminada pelo desenvolvimento. Se por um lado esta busca nos permitiu criar culturas, arte e sociedades complexas, ela nos traz também desafios, como mudanças climáticas e diversas questões sociais. Ao mesmo tempo em que transitamos entre questões ambientais e de manutenção sustentável do planeta, nos deparamos também com um pensamento colonial excludente voltado para a monetização. Estamos sendo constantemente alertadas sobre a urgência da preservação da natureza e nesta escrita, evidenciamos a necessidade de uma reconexão com a reverência e o encantamento que ela proporciona. Afinal, apreciar a natureza não é apenas entender seus processos, mas também sentir sua magia, sua potência e beleza.

PIONEIRAS

Percebemos que mesmo habitando uma grande cidade, formada excessivamente por asfalto e concreto, ainda podemos encontrar belezas escondidas nas pequenas criações da natureza, como as flores provenientes das plantas pioneiras. Para o nosso imaginário utilitarista essas espécies vegetais devem ser exterminadas por causarem apenas danos à agricultura ou ao paisagismo das grandes cidades.

Porém, alguns autores consideram que há aspectos positivos de plantas daninhas para o ser humano e/ou ambiente (neste caso, não deveria ser chamada de planta daninha, na visão do autor, mas ainda não há um conceito descrito para esses casos). Para algumas plantas daninhas, foi descoberto algum tipo de uso pelo ser humano (medicinal, alimentício etc.), sendo que essas plantas ocorrem como daninhas ou podem ser cultivadas ou usadas em algum tipo de extrativismo. Com base em um pensamento ecológico e de sustentabilidade, pode-se atribuir, ainda, aspectos positivos conservacionistas da presença de plantas daninhas no ambiente (CARVALHO, 2013, p.8).

Para além desses conceitos positivos atribuídos às plantas pioneiras, nos encantamos com o potencial de resistência dessas espécies de beleza miniaturizadas, por suas flores coloridas, diversificadas e autênticas. A sensibilidade introjetada no nosso observar, foi capaz de nos fazer descobrir que na fissura de um calçamento pode brotar plantas bem resistentes com flores delicadas e fortes sem causar desarmonia ao espaço. O desequilíbrio da natureza muitas vezes é causado pelo uso indiscriminado de seus recursos.

Ou seja, a Natureza vive em equilíbrio, cada elemento, planta ou rocha, fungo ou estrela, possui o seu lugar para manter essa dança numa harmonia inspiradora. A Natureza é sábia, a Natureza é bela. De repente, no meio desse todo coeso e autorregulado surge a corrupção. O ser humano, antes aos poucos, agora de maneira cada vez mais vertiginosa, se afasta de suas origens, quebra o alegre pacto da vida, torna-se uma aberração (TAIBO, 2019, p.5).

Em uma perspectiva darwinista o ser humano impacta negativamente o equilíbrio natural com seus projetos arquitetônicos, agrícolas, mineradores, tecnológicos pensados e executados, muitas vezes, em desarmonia com a natureza. Em sua teoria evolucionista, Darwin se baseia em dois pilares fundamentais: o pilar da ancestralidade comum, que sugere que todos as formas de vida compartilham um mesmo ancestral e o pilar da seleção natural, onde observou que existem variações individuais em uma população. Segundo Darwin, algumas dessas variações conferem vantagens adaptativas, tornando os indivíduos mais aptos a sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, essas características “vantajosas” se acumulam na população, levando à evolução das espécies. O darwinismo não influenciou apenas as ciências biológicas, seu impacto excludente teve também implicações nas ciências sociais, nas artes e no comportamento humano.

Colocamos nesta escrita apenas alguns poucos exemplos destas plantas com flores incríveis que possuem um grande potencial. Para verificarmos inicialmente questões sobre conhecimento e reencantamento com as plantas pioneiras, escolhemos como metodologia a avaliação de dados fornecido por meio do Google Forms. O formulário contendo perguntas referentes a plantas daninhas, pioneiras ou infestantes, foi disponibilizado para estudantes maiores de 13 anos vinculados a escolas públicas e privadas com objetivo de abranger diversas camadas socioeconômicas.

Constatamos que 98,6% das respostas dos estudantes indicaram que eles já ouviram falar sobre plantas infestantes. No entanto, 30% deles não conheciam ou não estavam certos sobre o que exatamente são essas plantas. Apenas 2,4% dos estudantes afir-

maram conhecer bem essas espécies. Ainda assim, 100% dos estudantes concordam que a manutenção desse tipo de vegetação é necessária na natureza, mesmo que não tenham uma opinião específica sobre sua utilização.

Quando questionados sobre a definição de plantas pioneiras/infestantes, 62% dos estudantes responderam que se trata de plantas que nascem em locais indesejados. Com relação ao valor ecológico das plantas pioneiras/ infestantes, 28,9% acreditam que elas podem ajudar na recuperação de áreas degradadas, como aquelas afetadas por queimadas e desmatamento. Ao serem indagados sobre o controle dessas plantas em áreas urbanas, menos de 3% dos estudantes se posicionaram a favor da manutenção delas em jardins e espaços públicos. Além disso, 84% não escolheriam essas plantas como alimento e desconhecem benefícios fitoterápicos ou medicinais que possam ter.

Por fim, mais de 71% dos respondentes afirmaram que não colocariam plantas infestantes em seus jardins, mesmo reconhecendo que nunca pararam para observar sua beleza ou suas flores.

CONCLUSÃO

Reconhecemos que nossas percepções sobre o espaço geográfico em que habitamos estão profundamente conectadas ao ambiente natural ao nosso redor. Como artista e arte/educadora, entendemos ser essencial promover a conscientização ambiental em nossas práticas, estimulando a curiosidade e a pesquisa dos estudantes. Nosso objetivo é desmistificar a ideia de que as plantas pioneiras são prejudiciais, ressaltando seus impactos positivos e apresentando alternativas de manejo.

Pois assim como as plantas pioneiras que florescem em locais inóspitos, superando desafios, podemos cultivar a conscientização ambiental nos/as estudantes, utilizando a arte como um meio ativo para esse processo de eliminação de preconceitos e ideias preconcebidas que podem nos impedir de vislumbrar uma semente complexa e sensível da nossa realidade.

REFERÊNCIAS

BACHELARD, G. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

CAILLÉ, A. **O princípio de razão, o utilitarismo e o anti-utilitarismo**. Sociedade e Estado, v. 16, n. 1-2, p. 26–56, dez. 2001. Disponível em <https://www.scielo.br/j/se/a/YqJMsKrW3rvZxVQPP9YtBtc/?lang=pt>. Acesso em 12/02/2023

CARVALHO, L. B. de. **Plantas Daninhas**. Editado pelo autor, Lages, SC, 2013.

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. **Dicionário de símbolos (Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números)**. Jose Olympio. Rio de Janeiro, 2019.

DURAND, G. **As estruturas antropológicas do imaginário**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019.

INGOLD, T. **O Dédalo e o labirinto: caminhar, imaginar e educar a atenção**. Horizontes Antropológicos, v. 21, n. 44, p. 21–36, dez. 2015.

MOREIRA, H. J. da C. BRAGANÇA, H. B. N. **Manual de identificação de plantas infestantes: hortifrúti** – São Paulo: FMC Agricultural Products, 2011.

ROCHA PITTA, D. P. **As dimensões imaginárias da natureza**. Organizado por Danielle Perin Rocha Pitta, Elda Rizzo de Oliveira, Rogério de Almeida, São Paulo: FEUSP, 2021.

SATO, M. **Apaixonadamente Pesquisadora em Educação Ambiental**. p. 24–24, 1 jan. 2001.

TAIBO, C. **Ecofascismo no colapso**. In: Ecofascismo: Uma coletânea. Editora Subta we.riseup.net/subta. Primavera de 2019.

TINOCO, C. **A beleza das ervas daninhas**. Disponível em: <https://florecha.wordpress.com/2013/09/10/ervas-daninhas/>. Acessado 07/06/2023